

SO`Z TURKUMLARI TIZIMINING TURLI TILLARDA TALQIN ETILISHI

Yusupova Sabohat A'zamjonovna,

katta o'qituvchi

Shodiyeva Gulrux Nazir qizi

FarDU, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qiyosiy tilshunoslikda so`z turkumlarining o`rganilishi, bu borada ish olib borgan olimlarning fikrlari muhokama etiladi.

Kalit so`zlar: So`z turkumlari, tilshunoslik, morfologiya, nazariya, metod.

KIRISH

Keyingi o'ttiz yil davomida tillarni qiyosiy o'rganishga e'tibor juda kuchaydi. Yevropa mamlakatlarida va AQShdatillarning qiyoslash markazlari va projeklari tuzildi. Yevropadagi deyarli barcha tillar bir-birlari bilan qiyoslandi. Bu xarakatlarning natijasi tilo'rganishni yaxshilash vazifasiga xizmat qildi. Bu sohada katta-katta asarlar chop etildi. Respublikamiz olimlari ham tillarni qiyoslashga katta xissa qo'shdilar. Professorlar J.Bo'ronov, O'.Yusupovlar tillarni qiyoslash uchun yangi nazariyalarni ishlab chiqdilar va ularning shogirdlari bu nazariyalar asosida o'zbek tilini chet tillari bilan qiyoslamoqdalar.

ASOSIY QISM

So`z turkumlariga ayrimlar (Berezin F M., Golovin B.N., Dokulil M., Blokh va boshqalar) so`zlarning grammatik klassifikatsiyasi deb qaraydilar va ularda grammatik kategoriyalarni ko'radilar. Boshqalar (Cmirniskiy A.I., Stepanov Yu.S., Stepanova M.D., Xelbig G.) esa ularni so`zlarning leksik – grammatik klassifikatsiyasi deb ataydilar. Bizningcha, ikkinchi fikr haqiqatga yaqin, chunki grammatik ma'no so`z negizidan tashqarida ifodalanadi, so`z negizi esa leksik ma'no anglatadi. Birinchi fikr tarafdorlariga "Agar so`z turkumlari grammatik

kategoriyalar bo'lsa, unda ulardagi leksik abstrakt ma'no (predmetlik, harakat va boshqa ma'nolar) qaerda qoladi?" degan mantiqiy savol paydo bo'ladi. Nahotki, so'z turkumlarida leksik ma'no bo'lmasa. Nahotki, lug'at sostavidagi so'zlarning barchasi grammatik kategoriyalar bo'lsa.

Yuqorida berilgan faktlar shuni ko'rsatadiki, ingliz grammatistlarining ot turlari haqidagi fikrlari juda ham turlichadir ot turlarining soni noldan 14 tagacha boradi. Ko'rinadiki, o'zbek tilshunoslari ajratgan ot turlari noldan 12 taga yetadi. Bizningcha ikkala tildagi fikrlar rangbarangligining sababi grammatika va leksika o'rtasidagi aloqaga e'tibor bermaslik yoki yetarli e'tibor bermaslikdadir.

Ingliz va o'zbek tillari bo'yicha chop etilgan grammatikaga oid dars va qo'llanmalarda ot turlarining soni har xil, bu holat hatto bir til bo'yicha chop etilgan asarlarda ham kuzatiladi. Bunday keskin farqlarning sababi otlarni klassifikatsiya qilish prinsiplarini ishlab chiqilmaganligidadir. Grammatika mualliflari yo boshqa mualliflarning klassifikatsiyasini mexanik ravishda takrorlaydilar, yoki otlarni biror kriteriysiz o'zlarichalik turlarga bo'ladilar. Bunday subyektivlikni yo'q qilish uchun otlarni klassifikatsiya qilish ilmiy kriteriysini yaratish kerak bo'ladi.

Biz taklif qilmoqchi bo'lgan otlar klassifikatsiyasi leksika bilan grammatikaning o'zaro hamkorligiga asoslanadi. Bunda har bir ot turi biror grammatik belgiga ega bo'lishi kerak. Fe'l bilan ot ega va kesim vazifasida gapning struktural markazini (yadrosini) hosil qiladi va ular lug'at tarkibidagi aksariyat so'zlarni tashkil qiladi.

So'zlarni turkumlarga bo'lish qadim zamonlarda boshlangan. Masalan, V.A.Zveginsevnining aytishiga ko'ra, Platon so'zlarni otlarga va fe'llarga bo'lgan va ularni quyidagicha tushingan: *«Именами называются слова, о которых что-либо утверждается, т.е. слова, выступающие в качестве подлежащих; глаголы же показывают, что утверждается об именах, и, следовательно являются сказуемыми»* [2,10].

Ko'rinadiki, Platon so'z turkumlarini gap bo'laklariga bog'liq holda o'rgangan. Aristotel o'zining Poetika asarida morfologik kategoriyalarni, fonetik

birliklarni, sintaktik kategoriyalarni soʻz turkumlariga qorishtirib yuboradi va quyidagi soʻz turkumlarini belgilaydi: element, boʻgʻin, bogʻlovchi, ot, feʼl, aʼzo, kelishik, gap.). U oʻzining “Ritorika”sida esa soʻzlarni uchta turkumga – ot, feʼl va bogʻlovchilarga – boʻladi[2, 10- 11].

Ilgarilari soʻz turkumlarini aniqlashda koʻpchilik olimlar faqatgina bitta belgidan (kriteriydan) - semantikadan- kelib chiqishgan. Ingliz olimi Ch.Friz soʻzlarning pozitsiyasidan yaʼni distributsiyasidan kelib chiqqan.[3, 67-86] Hozirgi zamon tilshnosligida esa soʻz turkumlarini aniqlash bir qancha belgi asosida aniqlanadi. Bu belgilar quyidagilar: semantika, morfologik kategoriyalar, soʻz yasash morfemalari, sintaktik vazifa (oʻsha soʻz turkumiga kiruvchi soʻzlarning nutqda qanday gap boʻlagi boʻlib kelishi). Oʻsha soʻz turkumini qaysi soʻz turkumlari bilan birika olishi, yaʼni valentligi) Soʻz turkumlarini koʻpbelgilik asosida aniqlashning birbelgilik asosida aniqlashdan ancha ustunligi va ishonarliligi lingvistik adabiyotlarda (Kochergina V.A., Stepanova M.A., Xelbig G. va hokazo) yetarli yoritilgan, shuning uchun bu masala ustida toʻxtashni lozim topmadik.

Aytish lozimki, yuqoridagi kriteriyalarning ayrimlarini yordamchi coʻzlarga nisbatan ishlatib boʻlmaydi, chunki yordamchi soʻzlar morfologikkategoriyalar va soʻz yasash morfemalariga ega emas. Yuqorida tilga olingan kriteriyalar Yevropa va turkiy tillardagi, shu jumladan ingliz va oʻzbek tillaridagi soʻz turkumlarini, oʻrganishda yaxshi natijalar beradi degan umiddamiz.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Arakin V. D. Ingliz va oʻzbek tillarining qiyosiy tipologiyasi”. -L.: 2009 yil.
2. Yartseva V. N. Kontrastiv grammatika. - M.: Nauka, 2011 yil.
3. A'zamjonovna, Y. S. (2022). GARRI POTTER HIKOYASIDA ME'MORCHILIK. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(12), 1103-1104.
4. Maftuna Erkin qizi, J. ., Kamilla Andreyevna, P. ., Sabohat A'zamjonovna, Y., & Farhod Faxriddinovich, U. . (2022). MEDIA DISCOURSE FEATURES. Scientific Impulse, 1(3), 561–565.

5. Odilova Mavluda To‘Lqinjon Qizi, & Yusupova Sabohatxon A’Zamjonovna (2022). JAMAL KAMAL’S TRANSLATION OF SHAKESPEARE'S WORKS. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (12), 101-104.
6. S. Yusupova, & M. Odilova (2022). THE ROLE OF WILLIAM SHAKESPEARE IN WORLD LITERATURE. *Science and innovation*, 1 (B8), 1859-1862.
7. A’zamjonovna, Y. S., & O‘Qituvchi, K. (2022). Internetga Oid Terminlarni Ingliz Tilidan Rus Va O‘zbek Tillariga Tarjima Qilish Xususiyatlari. *Miasto Przyszłości*, 30, 252–254.
8. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 103-105.
9. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
10. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
11. Do‘smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO‘ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
12. Qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).